

Mulczowanie dla zdrowych sadzonek

www.agforward.eu

Skuteczne sadzenie drzew zależy od osłabienia konkurencji o zasoby wodne i substancje odżywcze ze strony otaczającej je roślinności.

Mulczowanie jest jedną z najlepszych praktyk jakie rolnik może zastosować w celu zasadzenia zdrowych drzew.

Im bliżej sadzonki rośnie trawa, tym wolniej będzie rosło młode drzewo.

Wykorzystywanie trocin do mulczowania jest dobrym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym.

Mulcz żwirowy staje się nieodłącznym elementem krajobrazu.

Mulcz ze słomy zapobiega kiełkowaniu chwastów tylko przez pierwszy rok od zasadzenia.

Odchwaszczanie niezbędne w przypadku młodych drzew

Drzewa i trawy konkurują ze sobą o zasoby wody i substancji odżywczych. Większość korzeni pobierających te substancje znajduje się, zarówno w przypadku drzew jak i traw, na głębokości 30 cm, a duża gęstość ukorzenienia traw oznacza, że są one istotnym konkurentem dla młodego drzewa [1, 2].

- ◆ Im bliżej sadzonki rośnie trawa, tym wolniej wzrasta młode drzewo [3].
- ◆ Kontrolowanie konkurencyjnych gatunków trawiastych w odległości 1-2 m od nowo posadzonego drzewa przez okres 2-3 lat od posadzenia, stymuluje jego wzrost i zapewnia przetrwanie sadzonki.

Czym jest mulcz?

Mulczowanie polega na okrywaniu powierzchni gleby materiałem organicznym lub nieorganicznym (zwanym mulczem), który tworzy barierę uniemożliwiającą wzrost chwastów. Niektóre rodzaje mulczu mogą poprawiać warunki glebowe i stymulować wzrost sadzonek drzew.

Mulcz organiczny tworzy się z naturalnych substancji, takich jak liście, igły, słoma, siano, kora drzew, wióry drewniane, trociny czy kompost. Z czasem ulega rozkładowi, szybciej lub wolniej, zależnie od zawartości ligniny w użytym materiale. Poprawia strukturę gleby i dostępność substancji odżywczych.

Mulcz nieorganiczny np. tłuczeń kamienny, żwir, drobne kamyki, folie z tworzyw sztucznych i agrowłókniny. Oferuje niskie koszty utrzymania. Zazwyczaj nie ulega rozkładowi i nie wpływa na poprawę warunków glebowych.

Mulcz dostępny w gospodarstwie

Folie z tworzyw sztucznych

Czarna polietylenowa (PE) folia jest najczęściej używana ze względu na niski koszt i łatwą dostępność. Ogranicza wzrost chwastów, zabezpiecza wilgoć w glebie i zwiększa jej temperaturę.

Składowanie zużytych folii do mulczowania, powodujących zanieczyszczenie środowiska, doprowadziło do produkcji folii biodegradowalnych.

Pomimo powyższych zalet, folie PE generują problem ze składowaniem odpadów. Jeśli nie są odpowiednio składowane, przetwarzane i poddane recyklingowi, materiały wytworzone z plastiku zanieczyszczają obszary wiejskie i wytwarzają szkodliwe substancje przenikające do środowiska. Porzucanie, palenie na otwartej przestrzeni, zakopywanie czy składowanie ich na dzikich wysypiskach jest zabronione.

Rozwiązaniem nie generującym zanieczyszczenia, ale też czasochłonnym, jest ręczne zebranie folii do mulczowania. Ponieważ folie PE brudzą się podczas użytkowania, nie podlegają recyklingowi. Ich usunięcie i składowanie jest więc dużym utrudnieniem pod względem ekonomicznym i środowiskowym, stąd tak powszechne jest ich porzucanie [5].

Biodegradowalne folie do mulczowania

Opracowane w ostatnich latach przez sektor ekologiczny folie biodegradowalne mogą być stosowane w ten sam sposób jak konwencjonalne folie PE, nie niosą jednak za sobą szkodliwych skutków środowiskowych. Główną zaletą jest to, że po upływie określonego czasu, rozkładają się w glebie [6], gdzie mikroflora przekształca je do dwutlenku węgla, wody i nietoksycznej biomasy.

Arkusze folii z bioplastiku posiadają zazwyczaj znak akredytacji (*) «OK Biodegradable Soil» nadany przez Vinçotte (międzynarodową organizację certyfikującą). Oznacza, że folia ulegnie całkowitemu rozkładowi, nie wpływając negatywnie na środowisko.

Folia z biodegradowalnego plastiku o grubości od 0,08 do 0,10 mm może służyć przez okres do 18-24 miesięcy, w zależności od warunków klimatycznych i glebowych.

Logo wskazujące, że folia może być pozostawiona w celu rozkładu na miejscu użycia.

(*) Zarówno produkt końcowy jak i wszystkie użyte surowce

Inne

Tradycyjne techniki odchwaszczania

Odchwaszczanie chemiczne i pielenie mogą być brane pod uwagę, jednak obie metody mają wady ograniczające możliwości ich stosowania.

Odchwaszczanie chemiczne pozwala na miejscowe stosowanie, zanim dojdzie do konkurencji. Wymaga jednak dużej wiedzy na temat chwastów, ich zachowania, warunków użycia herbicydów. Herbicydy często przynoszą najlepsze efekty przy relatywnie niewielkich kosztach, jednak niektórzy mają obawy przed ich stosowaniem [7] [8] [9]. Zazwyczaj wymagane jest powtarzanie zabiegu, istotne jest również, by aplikować je po odpowiednim przeszkoleniu.

Pielenie polega na mechanicznym usuwaniu chwastów z korzeniami (często przy użyciu motyki). Tak jak w przypadku odchwaszczania chemicznego, proces ten wymaga powtarzania. Przeprowadzający je pracownicy powinni być przeszkoleni, by nie uszkodzić sadzonek. Taki rodzaj odchwaszczania może się sprawdzić na małej powierzchni, w przeciwnym razie bywa kosztowny i wymaga dużych nakładów pracy.

Przycięte do wielkości 1 m² arkusze folii z bioplastiku są plastyczne, lekkie i wytrzymałe.

Mechanizacja układania mulczu pozwala zaoszczędzić czas pracy.

Zrębki drewniane

Zrębki to jeden z najlepszych biodegradowalnych materiałów wykorzystywanych do mulczowania wokół drzew i krzewów. Materiał można pozyskać z żywopłotu, biomasy leśnej, czy nawet recyklingu palet drewnianych. Materiał przetworzony w rębaku różni się wielkością (typowe są kawałki grubości: 3 mm; szerokości: 15 mm i długości: 35 mm).

Zrębki drewniane ulegają powolnemu rozkładowi (jeśli nie zawierają liści), gdyż są bogate w ligninę i taniny. Jeśli to możliwe, należy używać starszego materiału, tak by rozkładając się powoli uwalniał substancje odżywcze przez długi czas. Równocześnie zrębki mogą pochłaniać duże ilości wilgoci z deszczówki, następnie uwalniając ją stopniowo do gleby.

Słoma

Słoma jest najlepszym materiałem do mulczowania pod względem ekonomicznym. Najlepsza w tym celu jest niezwiędnięta, niepocięta słoma z pszenicy, owsa lub jęczmienia. Można nabyć ją sypką ($40\text{-}50\text{ kg/m}^3$), lub sprasowaną w okrągłe ($50\text{-}70\text{ kg/m}^3$) i prostopadłościenną bele ($140\text{-}170\text{ kg/m}^3$). Słoma rozkłada się szybciej niż zrębki drewniane, wymagane jest zatem uzupełnianie jej co roku w celu zatrzymania wzrostu chwastów. Dla optymalnej ochrony preferowana jest słoma z pszenicy, skompresowana w prostopadłościenną bele (ma większą gęstość i zawartość ligniny), ponieważ nie ulega rozkładowi tak szybko jak sypka słoma z owsa.

Porównywalne korzyści mulczu organicznego

Przy odpowiednim zastosowaniu, mulcz grubej tekstury ma korzystny wpływ na sadzonki i glebę [10], poprzez:

- ◆ Utrzymywanie umiarkowanej temperatury w strefie korzeniowej: poprzez zapewnienie izolacji, mulcz pomaga glebie zachować ciepło w zimie i chroni przed wysokimi temperaturami latem. Pomaga chronić delikatne korzenie drzew przed usychaniem i wpływem ekstremalnych temperatur.
- ◆ Ochronę gleby przed utratą wilgoci na drodze parowania: spełniając rolę warstwy ochronnej, mulcz zwiększa dostępność wody i zmniejsza wahania poziomu wilgoci w strefie korzeniowej.
- ◆ Kontrolowanie wzrostu chwastów: mulcz zapobiega przedostawaniu się światła słonecznego do powierzchni gleby, zapobiegając w ten sposób kiełkowaniu chwastów. Chwasty, którym uda się wykiełkować, są gęszczone. Zapobieganie wzrostowi chwastów zmniejsza utratę wody na drodze transpiracji.
- ◆ Zapobieganie rozpryskiwaniu i pękaniu powierzchni gleby: mulcz przeciwdziała erozji powodowanej przez krople deszczu, jednocześnie pozwalając wodzie przenikać do gleby.
- ◆ Poprawa struktury gleby: rozkładając się mulcz przenika do gleby, użyźniając jej górną warstwę.
- ◆ Stymulowanie wzrostu drzew: korzenie rozwijają się przy sprzyjających warunkach środowiska. Zapewnienie odpowiedniej wilgotności podłoża i temperatury pod warstwą mulczu stymuluje wzrost korzeni i pędu w początkowej fazie.

Mulcz ze zrębków bardzo dobrze spisyuje się w ochronie chwastów, utrzymaniu wody glebowej oraz temperatury.

Mulcz słomiany zapobiega kiełkowaniu chwastów w pierwszym roku po nasadzeniu drzew.

Jak stosować mulcz organiczny?

Wysokość i średnica

- ◆ Mulcz należy rozprościć tuż po zasadzeniu drzew, gdyż chwasty najlepiej kontrolować od początku ich wzrostu. Odkryta gleba powinna zostać okryta ściółką tak szybko jak to będzie możliwe, szczególnie wiosną i jesienią, wówczas bowiem kiełkowanie chwastów jest najintensywniejsze.
- ◆ Stosuj mulcz organiczny kładąc warstwy odpowiedniej głębokości: kontrola wzrostu chwastów i rozwój zasadzonego drzewa zależą od warstwy położonego mulczu. Płytką warstwa (5-7 cm lub mniej) może nie zatrzymać wzrostu chwastów. Zaleca się warstwę 10-15 cm. Nadmierna grubość mulczu (>15 cm) może utrudnić przenikanie wody do gleby i podwyższyć poziom stresu roślin.
- ◆ Mulcz nie jest zwykle zalecany na glebach ciężkich, gdzie problemem jest drenaż gleby: może utrudnić jej odpowiednie osuszenie (szczególnie wiosną). Wytworzenie się warunków beztlenowych może doprowadzić do rozwoju zgnilizny korzeni.
- ◆ Stosując mulcz należy zachować pewną odległość od pnia drzewa: umieszczając go blisko pnia możemy wytworzyć warunki o dużej wilgoci i niskiej zawartości tlenu, sprzyjające rozwojowi grzybów (np. zgnilizny pnia) lub namnażaniu insektów. Należy zachować odległość przynajmniej 5-10 cm.
- ◆ Uzupełniaj mulcz tak często, jak to konieczne dla zachowania odpowiedniej głębokości warstwy ochronnej: częstość zależy od szybkości jego rozkładu.

Więcej informacji

[1] de Kroon H, Visser EJW (Ed) (2003). *Root Ecology*, vol. 168. Berlin, Heidelberg: Springer.

[2] Nambiar ES, Sands R (1993). Competition for water and nutrients in forests. *Can. J. For. Res.* 23(10): 1955–1968.

[3] Davies RJ (1988). Sheet mulching as an aid to broadleaved tree establishment II. Comparison of various sizes of black polythene mulch and herbicide treated spot. *Forestry* 61(2): 107–124.

[4] Davies RJ (1987). *Trees and weeds: weed control for successful tree establishment*. London: Forestry Commission.

[5] Kasirajan S, Nguajio M (2012). Polyethylene and biodegradable mulches for agricultural applications: a review. *Agron. Sustain. Dev.* 32(2): 501–529.

[6] Scaringelli MA, Giannoccaro G, Prosperi M, Lopolito A (2016). Adoption of biodegradable mulching films in agriculture: is there a negative prejudice towards materials derived from organic wastes? *Ital. J. Agron.* 11(2): 92–99.

[7] Wagner RG, Flynn J, Gregory R (1998). Public perceptions of risk and acceptability of forest vegetation management alternatives in Ontario. *For. Chron.* 74(5): 720–727.

[8] Guyonn DC, Guyonn ST, Wigley TB, Miller DA (2004). Herbicides and forest biodiversity - what do we know and where do we go from here? *Wildl. Soc. Bull.* 32(4): 1085–1092.

[9] Fortier J, Messier C (2006). Are chemical or mechanical treatments more sustainable for forest vegetation management in the context of the TRIAD? *For. Chron.* 82(6): 806–818.

[10] Chalker-Scott L (2007). Impact of mulches on landscape plants and the environment-a review. *J. Environ. Hortic.* 25(4): 239.

Rozpocznij umieszczanie osłony z siatki ochronnej i rozkładanie mulczu od razu po posadzeniu drzewka.

Zaleca się warstwę zrębków drewnianych grubości 10-15 cm (4-6 cali).

Nie stosuj mulczu w pobliżu pnia drzewa, ponieważ sprzyja to rozwojowi zgnilizny.

Philippe VAN LERBERGHE

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr

The Institute for Forestry Development (IDF)
www.agforward.eu

Październik 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.